

Physical activity and adaptive sports in the comprehensive rehabilitation of people after limb amputation with phantom pain syndrome

Semenenko H.O.¹, Kalmykov S.A.², Sobol I.O.³, Kalmykova Yu.S.⁴

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20545429>

¹ V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine, Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0008-1885-7770>

² Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

³ Kharkiv State Academy of Physical Culture, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0009-0007-0076-8991>

⁴ V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, Ukraine

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

Corresponding author: Semenenko H.O. e-mail: annasemenenko340@gmail.com

Abstract. The article examines the role of physical activity and adaptive sports in the comprehensive rehabilitation of individuals after limb amputation with phantom pain syndrome. The relationship between dosed physical exercise, neuroplasticity processes, and sensorimotor reorganization of the central nervous system is substantiated. It is shown that physical activity has a dual effect on phantom pain: in the short term, it may temporarily increase pain sensations, whereas in the long term, regular and individualized exercise contributes to a reduction in pain intensity and improvement of functional status. The role of adaptive sports as a means of restoring motor function, psycho-emotional stability, and social integration of individuals after amputation is also described.

Purpose of the study: to provide a theoretical justification for the use of physical activity and adaptive sports as a component of comprehensive rehabilitation for individuals after limb amputation with phantom pain syndrome, as well as to analyze the mechanisms by which dosed physical exercise influences neuroplasticity, sensorimotor adaptation, and the psycho-emotional state of patients.

Materials and methods. The study employed methods of analysis, systematization, and generalization of scientific sources by domestic and foreign authors devoted to the problems of phantom pain, limb amputation, neuroplasticity, physical rehabilitation, and adaptive sports. Scientific articles, review publications, and professional journal materials covering the neurophysiological mechanisms of phantom pain development, as well as the effects of physical activity on the central nervous system, were analyzed. Within the framework of the study, comparative and logical-analytical approaches were used to evaluate short-term and long-term effects of physical exercise and to determine the role of training process individualization in adaptive sports.

Results. The analysis of scientific sources showed that physical activity and sports have an ambiguous effect on phantom pain manifestations after limb amputation. In the short term, physical exercise, especially in the absence of individualization and gradual dosing, may cause a temporary increase in pain sensations. At the same time, in the long term, regular, adequate, and controlled physical activity promotes positive adaptive changes, particularly the activation of neuroplasticity processes and sensorimotor reorganization. This is accompanied by a reduction in phantom pain

intensity, an increase in pain threshold, improvement of movement coordination, enhancement of blood circulation in the stump area, and stabilization of the psycho-emotional state of individuals after amputation.

Conclusions. Physical activity and adaptive sports may be considered an effective component of comprehensive rehabilitation for individuals after limb amputation with phantom pain syndrome. Provided that exercise loads are individually selected, progressive, and properly controlled, physical exercise contributes to the reduction of phantom pain manifestations and improvement of patients' functional and psycho-emotional condition. The obtained data confirm the feasibility of including adaptive sports in rehabilitation programs for individuals after limb amputation.

Key words: phantom pain; limb amputation; adaptive sports; physical activity; neuroplasticity; sensorimotor adaptation; rehabilitation.

Фізична активність та адаптивний спорт у комплексній реабілітації осіб після ампутації кінцівок із фантомним больовим синдромом

Семененко Г.О.¹, Калмиков С.А.², Соболев І.О.³, Калмикова Ю.С.⁴

¹ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, здобувачка бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Терапія та реабілітація, Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна, здобувачка бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 017 Тренерська діяльність в обраному виді спорту

<https://orcid.org/0009-0008-1885-7770>

² Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна, кандидат медичних наук, декан факультету фізичної терапії та здоров'я людини, доцент кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6837-2826>

³ Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків, Україна, здобувач бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 227 Фізична терапія та ерготерапії

<https://orcid.org/0009-0007-0076-8991>

⁴ Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор кафедри фізичної терапії та реабілітаційної медицини, доцент

<https://orcid.org/0000-0002-6227-8046>

Анотація. У статті розглянуто роль фізичної активності та адаптивного спорту в комплексній реабілітації осіб після ампутації кінцівок із фантомним больовим синдромом. Обґрунтовано взаємозв'язок між дозованим фізичним навантаженням, процесами нейропластичності та сенсомоторною реорганізацією центральної нервової системи. Показано, що фізична активність має неоднозначний вплив на фантомний біль: у короткостроковій перспективі можливе тимчасове посилення больових відчуттів, тоді як у довгостроковій – регулярні та індивідуалізовані навантаження сприяють зменшенню інтенсивності болю та покращенню функціонального стану. Описано роль адаптивного спорту як засобу відновлення рухових функцій, психоемоційної стабільності та соціальної інтеграції осіб після ампутації.

Мета дослідження: є теоретичне обґрунтування доцільності використання фізичної активності та адаптивного спорту як складової комплексної реабілітації осіб після ампутації кінцівок з фантомним больовим синдромом, а також аналіз механізмів впливу дозованого фізичного навантаження на нейропластичність, сенсомоторну адаптацію та психоемоційний стан пацієнтів.

Матеріали та методи. У роботі застосовано методи аналізу, систематизації та узагальнення наукових джерел вітчизняних і зарубіжних авторів, присвячених проблемам фантомного болю, ампутації кінцівок, нейропластичності, фізичної реабілітації та адаптивного спорту. Проаналізовано наукові статті, оглядові публікації та матеріали фахових видань, що висвітлюють нейрофізіологічні механізми розвитку фантомного болю, а також вплив фізичної активності на центральну нервову систему. У межах дослідження використано порівняльний та логіко-аналітичний підхід для оцінки короткострокових і довгострокових ефектів фізичного навантаження та визначення ролі індивідуалізації тренувального процесу в адаптивному спорті.

Результати. У результаті аналізу наукових джерел встановлено, що фізична активність і спорт мають неоднозначний вплив на прояви фантомного болю після ампутації кінцівок. У короткостроковій перспективі фізичні навантаження, особливо за відсутності індивідуалізації та поступового дозування, можуть спричинити тимчасове посилення больових відчуттів. Водночас у довгостроковій перспективі регулярна, адекватна та контрольована фізична активність сприяє позитивним адаптаційним змінам, зокрема активації процесів нейропластичності та сенсомоторної реорганізації. Це супроводжується зниженням інтенсивності фантомного болю, підвищенням больового порогу, покращенням координації рухів, кровообігу в ділянці кукси та стабілізацією психоемоційного стану осіб після ампутації.

Висновки. Фізична активність та адаптивний спорт можуть розглядатися як ефективний компонент комплексної реабілітації осіб після ампутації кінцівок з фантомним больовим синдромом. За умови індивідуального підбору навантаження, поступовості та контролю тренувального процесу фізичні вправи сприяють зменшенню проявів фантомного болю та покращенню функціонального і психоемоційного стану пацієнтів. Отримані дані підтверджують доцільність включення адаптивного спорту до реабілітаційних програм осіб після ампутації кінцівок.

Ключові слова: фантомний біль, ампутація кінцівок, адаптивний спорт, фізична активність, нейропластичність, сенсомоторна адаптація, реабілітація.

Вступ

Фантомний біль після ампутації кінцівок є складним мультифакторним больовим синдромом, який суттєво ускладнює процес реабілітації та негативно впливає на якість життя пацієнтів. Незважаючи на тривалу історію вивчення цього феномену, його патогенез і досі залишається до кінця не з'ясованим, а ефективність лікування обмеженою, хоча наразі вже існує розгляд декількох видів патогенезу його виникнення. В сучасних умовах України, з огляду на значне зростання кількості осіб з ампутаціями внаслідок бойових дій, проблема фантомного болю набуває особливої соціальної та медико-реабілітаційної значущості. У цьому контексті зростає інтерес до немедикаментозних підходів корекції больового синдрому, серед яких важливе місце посідає фізична активність та адаптивний спорт [1].

Фізична активність розглядається не лише як засіб підтримки загального фізичного стану, а і як фактор, що здатний впливати на центральні механізми болю через процеси нейропластичності та сенсомоторної реорганізації. Разом із тим, вплив фізичних навантажень на фантомний біль має неоднозначний характер: у короткостроковій перспективі можливе тимчасове посилення больових відчуттів, тоді як у довгостроковій – за умови систематичності, адекватного дозування та індивідуального підходу – фізична активність може сприяти зменшенню інтенсивності болю, підвищенню больового порогу та покращенню психоемоційного стану. Слід також зазначити, що разом з фізичною активністю, можна застосовувати і ідеомоторні вправи, оскільки вони є частиною засвоєння нових рухів атлетом [2].

Особливу роль у цьому процесі відіграє адаптивний спорт, який дозволяє індивідуалізувати рухову діяльність відповідно до функціональних можливостей, стану здоров'я та особливостей нервової системи осіб після ампутації. Контрольоване та поступове фізичне навантаження створює умови для формування стабільніших функціональних зв'язків між моторними й сенсорними зонами кори головного мозку,

покращення координації рухів, кровообігу у куксі та зниження проявів сенсомоторного конфлікту, що лежить в основі розвитку фантомного болю. Але попри це адаптивний спорт в Україні перебуває на стадії інтенсивного становлення та потребує значно більшої уваги з боку суспільства, державних структур і професійної спільноти, ніж класичні види спорту. Це зумовлено тим, що кожен спортсмен з інвалідністю вимагає індивідуального підходу, який узгоджується з його фізичним станом, особливостями здоров'я та рівнем фізичної підготовки [3].

Особлива увага повинна бути приділена атлетам після ампутації кінцівок, оскільки значна частина таких осіб страждає від фантомного болю – складного нейропсихологічного феномену, при якому людина відчуває больові відчуття у відсутній частині тіла. Це явище є частим і дуже інтенсивним, воно суттєво впливає на якість життя, здатність до реабілітації та загальну фізичну і психоемоційну адаптацію людини після втрати кінцівки [4].

Через повномасштабну війну в Україні кількість людей з ампутаціями суттєво зросла, що робить проблему адаптивного спорту і боротьби з наслідками ампутацій - зокрема фантомним болем - надзвичайно актуальною на сьогодні. У такому контексті адаптивний спорт повинен розглядатися не лише як форма фізичної активності, а як важливий компонент комплексної реабілітації, що сприяє відновленню функціональних можливостей, фізичної витривалості, соціальної інтеграції та психоемоційної стабільності осіб з інвалідністю [5].

Мета дослідження

Теоретичне обґрунтування доцільності використання фізичної активності та адаптивного спорту як важливих складових комплексної реабілітації осіб після ампутації кінцівок, які страждають на фантомний больовий синдром.

Матеріал та методи

У дослідженні використано теоретичні методи наукового пізнання, зокрема аналіз, синтез, систематизацію та узагальнення даних наукової літератури. Проведено огляд сучасних вітчизняних і зарубіжних джерел, присвячених проблемам фантомного болю після ампутації кінцівок, нейропластичності, сенсомоторної адаптації, фізичної реабілітації та адаптивного спорту. Особлива увага приділялась дослідженню впливу дозованого фізичного навантаження на процеси нейропластичності центральної нервової системи, відновлення сенсомоторних функцій, формування нових рухових навичок та адаптаційних механізмів організму, також аналізувався психоемоційний аспект реабілітації, зокрема вплив регулярної рухової активності та участі в адаптивному спорті на зниження рівня тривожності, депресивних проявів, покращення мотивації, самооцінки та соціальної інтеграції пацієнтів після ампутації. Додатково розглядалися сучасні підходи до використання фізичних вправ як немедикаментозного методу зменшення інтенсивності фантомного болю та підвищення якості життя осіб з ампутаціями.

Пошук наукової інформації здійснювався у відкритих електронних базах даних та наукових платформах (зокрема Google Scholar, PubMed, ScienceDirect), а також у фахових наукових виданнях. Для відбору джерел використовувалися такі ключові слова: phantom limb pain, amputation, physical activity, adaptive sports, neuroplasticity, sensorimotor adaptation, rehabilitation. До аналізу включалися наукові статті, оглядові публікації та результати експериментальних досліджень, що висвітлюють механізми виникнення фантомного болю та вплив фізичної активності на центральну нервову систему. Перевага надавалася сучасним джерелам, опублікованим протягом останніх років. У межах дослідження застосовано порівняльний та логіко-аналітичний підходи для оцінки короткострокових і довгострокових ефектів фізичного навантаження, а також для визначення ролі індивідуалізації тренувального процесу в адаптивному спорті.

Результати

Як зазначають О. І. Пінчук та С. О. Коноваленко – фантомний біль належить до найбільш складних і маловивчених больових синдромів. Незважаючи на те, що це явище було вперше описане ще у XVI столітті, механізми його виникнення й досі залишаються не до кінця з'ясованими, а можливості повного усунення – обмеженими. Після ампутації кінцівки фантомний біль виникає у значної частини пацієнтів: у ранньому післяопераційному періоді він спостерігається приблизно у 70 % осіб, через шість місяців – у близько 65 %, а впродовж 5-10 років симптоми зберігаються майже у 60 % людей, що зазнали ампутації кінцівок [6].

Попри наявність широкого спектра лікувальних підходів, зокрема медикаментозних, фізіотерапевтичних і реабілітаційних методів, повне зникнення фантомного болю спостерігається лише у незначної частини пацієнтів, тоді як у більшості випадків больовий синдром набуває хронічного перебігу та суттєво ускладнює процес відновлення. У зв'язку з цим зростає інтерес до немедикаментозних методів впливу, серед яких важливе місце посідає фізична активність і спорт [7].

Вплив фізичних навантажень на фантомний біль є неоднозначним. У частини осіб заняття спортом можуть призводити до тимчасового посилення больових відчуттів, що пов'язують із сенсомоторним конфліктом, активацією центральних механізмів болю та підвищенням збудливості нервової системи. Водночас за умови поступового дозування навантаження, поєднання фізичних вправ із методами візуального контролю рухів та релаксаційними техніками регулярна фізична активність може сприяти зменшенню інтенсивності фантомного болю. Такий ефект пояснюється процесами нейропластичності, адаптацією сенсомоторних мереж, підвищенням больового порогу та, як зазначає Тельнюк Я. та Чубей І. – впливом ендорфіну, який є природним знеболюючим, та виробляється організмом під час аеробного навантаження навіть низької інтенсивності, що теж підтверджує можливість використання спорту в якості доповнення терапії фантомного болю [8].

Так в основі розвитку фантомного болю лежить низка взаємопов'язаних нейрофізіологічних механізмів. Одним із ключових є вищезгаданий сенсомоторний конфлікт, за якого головний мозок продовжує формувати рухові команди для відсутньої кінцівки, однак не отримує очікуваного пропріоцептивного та тактильного зворотного

сигналу. Важливу роль відіграє також центральна сенситизація, що проявляється підвищеною збудливістю структур центральної нервової системи та посиленням больових імпульсів навіть за відсутності безпосереднього периферичного подразнення. Крім того, активація периферичних нервів, зокрема формування невром у куксі, порушення кровообігу та трофіки тканин, здатні підтримувати й підсилювати больовий синдром. Сукупність зазначених механізмів значною мірою визначає індивідуальну реакцію організму на фізичне навантаження, зумовлюючи як можливе тимчасове посилення фантомного болю під час занять спортом, так і формування позитивного ефекту за умови поступової та контрольованої рухової активності [9].

Так можна сказати, що вплив фізичної активності та спорту на фантомний біль має подвійний характер. У короткостроковій перспективі фізичне навантаження може призводити до посилення больових відчуттів, що пов'язано з активацією сенсомоторного конфлікту, підвищенням рівня адреналіну та збудливості нервових закінчень. Такі реакції особливо часто спостерігаються під час інтенсивних або циклічних навантажень, а також за відсутності адекватної адаптації тренером адаптивного спортсмена до рухової діяльності, що виконується. Тому дуже важливо не форсувати формування нової рухової звички, в контексті адаптивного тренування – нової вправи, а поступово пройти всі етапи, щоб спортсмен мав можливість звикнути до нової для себе спортивної діяльності.

В довгостроковій перспективі регулярна, адекватна та дозована фізична активність сприяє позитивним адаптаційним змінам, зокрема стимулює процеси нейропластичності, що описані як один із ключових механізмів реорганізації сенсомоторних зон кори головного мозку після ампутації. Саме контрольована рухова активність створює умови для формування більш стабільних функціональних зв'язків між моторними й сенсорними структурами, що супроводжується підвищенням больового порогу, покращенням координації рухів, кровообігу у куксі та психоемоційного стану пацієнтів (табл. 1) [10].

Саме тому особливе значення в цьому контексті має адаптивний спорт, який дозволяє індивідуалізувати фізичне навантаження з урахуванням функціональних можливостей людини. Тренер з адаптивного спорту має врахувати всі ці фактори та підібрати таке навантаження та вид спортивної діяльності, яка дозволить позитивно повпливати на фантомні відчуття та «перевчити» нервову систему сприймати тіло та виконувати вправи правильно, мінімізуючи ризик травматизації на тренуванні та усунення болю від тієї компенсації, яку виконує тіло: навантажувати м'язи рівномірно, знімати зайве навантаження з хребта, і що дуже важливо, покращувати психологічний стан спортсмена, що також безпосередньо впливає на швидкість запам'ятовування та відтворення нової рухової навички – вправи. Ефект фізичної активності на фантомний біль є неоднозначним: короткочасно можливе посилення больових проявів, однак за умови систематичних і контрольованих тренувань фізичне навантаження сприяє зменшенню симптомів завдяки сенсомоторній адаптації та нейропластичним змінам [11].

Таблиця 1. Вплив фізичної активності на фантомний біль у короткостроковій і довгостроковій перспективі

Функціональні зв'язки	Короткостроковий ефект	Довгостроковий ефект
Інтенсивність болю	Можливе тимчасове підвищення	Зниження інтенсивності фантомного болю
Механізми впливу	Сенсомоторний конфлікт, підвищена збудливість ЦНС, активація ноцицептивних шляхів	Нейропластичність, сенсомоторна реорганізація, зниження центральної сенситизації
Реакція нервової системи	Підвищення збудливості, нестабільність нейронних зв'язків	Стабілізація нейронних зв'язків, покращення інтеграції сенсорної та моторної інформації
Больовий поріг	Може знижуватись	Підвищується
Психоемоційний стан	Можливе погіршення (тривога, дискомфорт)	Покращення (зниження тривожності, підвищення настрою)
Координація рухів	Може бути порушена на початкових етапах	Покращується за рахунок адаптації
Кровообіг у куксі	Тимчасові зміни без стабільного ефекту	Покращення мікроциркуляції та трофіки тканин
Вплив гормонів	Підвищення адреналіну, стресова реакція	Підвищення рівня ендорфінів, знеболюючий ефект
Загальний результат	Ризик посилення симптомів при неправильному дозуванні	Стойке зменшення симптомів при регулярних заняттях

Адаптивний спорт також створює умови для поступового повернення особи до активного соціального життя, професійної діяльності та відновлення повсякденної функціональної незалежності. Регулярна участь у тренувальному процесі сприяє формуванню нових компенсаторних рухових стратегій, підвищує рівень фізичної працездатності, витривалості та координаційних можливостей організму. Крім того, спортивна діяльність допомагає пацієнтам адаптуватися до використання протезів у побутових умовах, покращує контроль рухів та сприяє більш ефективному залученню збережених м'язових груп. Важливим аспектом є й те, що адаптивний спорт формує мотивацію до систематичної рухової активності, що має суттєве значення для підтримання стабільного реабілітаційного ефекту в довгостроковій перспективі. Особливого значення це набуває у ветеранів війни та осіб із травматичними ампутаціями, для яких спортивна діяльність нерідко стає важливим елементом психологічного відновлення, соціальної інтеграції та повернення до активної участі в суспільному житті. Участь у спортивних заходах і тренуваннях сприяє зниженню рівня соціальної ізоляції, формуванню впевненості у власних можливостях та покращенню емоційного стану, що також опосередковано впливає на зменшення інтенсивності фантомного болю [12].

Різні напрями фізичної активності та адаптивного фітнесу можуть по-різному впливати на організм осіб після ампутації кінцівок і фантомний больовий синдром, тому вибір виду рухової діяльності має здійснюватися індивідуально з урахуванням функціонального стану, рівня фізичної підготовленості, особливостей протезування та вираженості больового синдрому. Одними з найбільш ефективних у реабілітаційному

процесі вважаються функціональні тренування, які спрямовані на відновлення базових рухових патернів, розвиток координації, рівноваги, стабілізації корпусу та покращення міжм'язової взаємодії. Саме функціональні вправи дозволяють поступово формувати нові компенсаторні механізми та адаптувати організм до повсякденних рухових навантажень [13].

Окремої уваги заслуговують високоінтенсивні функціональні тренування та елементи кросфіту, які дедалі ширше інтегруються в систему адаптивного спорту, зокрема серед осіб, що користуються кріслами колісними. Такі програми базуються на виконанні різноманітних багатосуглобових функціональних рухів у режимі високої інтенсивності та спрямовані на розвиток сили, витривалості, координації та підвищення рівня функціональної незалежності. Важливим компонентом є використання спеціалізованого адаптованого обладнання, зокрема ейрбайків та інших пристроїв, що дозволяють ефективно залучати спортсменів на кріслах колісних до тренувального процесу. Дослідження свідчать, що участь осіб з інвалідністю у CrossFit-подібних програмах асоціюється з покращенням як фізичних, так і психосоціальних показників, зокрема підвищенням рівня залученості, мотивації та якості участі у тренувальному процесі [14].

Позитивний вплив на психоемоційний стан та регуляцію м'язового тону можуть мати йога та стретчинг. Дані напрями сприяють покращенню гнучкості, рухливості суглобів, нормалізації дихання та зниженню рівня психоемоційного напруження. Повільний темп виконання вправ, концентрація уваги на положенні тіла та контроль дихання допомагають зменшувати рівень тривожності й сприяють стабілізації роботи центральної нервової системи. Крім того, вправи на розтягування можуть покращувати кровообіг у ділянці кукси, зменшувати м'язові спазми та профілакувати формування компенсаторних порушень постави [15].

Важливе місце у системі реабілітації осіб після ампутації займає плавання та гідрореабілітація. Водне середовище дозволяє суттєво зменшити осьове навантаження на опорно-руховий апарат, полегшує виконання рухів та створює безпечні умови для розвитку сили й витривалості. Плавання сприяє симетричній роботі м'язів, покращує координацію рухів, функцію серцево-судинної та дихальної систем, а також позитивно впливає на психоемоційний стан людини. Завдяки зниженню механічного навантаження у воді пацієнти часто легше переносять фізичну активність навіть за наявності фантомного болю [16].

Серед сучасних напрямів адаптивної фізичної активності окремої уваги заслуговують бойові мистецтва, спортивний туризм та інші види рухової діяльності, спрямовані на розвиток координації, рівноваги та концентрації уваги. Адаптивні форми бойових мистецтв, зокрема джиу-джитсу, поступово інтегруються в систему адаптивного спорту, оскільки поєднують розвиток сили, моторного контролю та навичок управління положенням тіла в просторі. Такі види діяльності активізують пропріоцептивні механізми та сприяють формуванню нових рухових стратегій у процесі сенсомоторної адаптації після ампутації. Окрім фізичного навантаження, участь у контактних видах адаптивного спорту може позитивно впливати на психоемоційний стан, підвищуючи впевненість у власних рухових можливостях та знижуючи страх рухової активності після втрати кінцівки. Водночас зазначені напрями потребують

індивідуалізованого підходу, контролю інтенсивності навантаження та поступового ускладнення технічних елементів [17].

Перспективним напрямом реабілітації є також спортивний туризм, який поєднує дозовану фізичну активність із психоемоційним відновленням. Піші походи, адаптивний трекінг, орієнтування на місцевості та інші елементи спортивного туризму сприяють розвитку витривалості, координації, рівноваги та адаптації до різних умов пересування. Особливе значення мають природні фактори навколишнього середовища, які позитивно впливають на емоційний стан людини, знижують рівень стресу та сприяють психологічному розвантаженню. Крім того, участь у групових туристичних заходах покращує соціальну взаємодію, формує відчуття підтримки та допомагає особам після ампутації повернутися до активного способу життя [18].

Ще одним перспективним напрямом адаптивної фізичної активності є гребля (академічне веслування та його адаптивні форми), яка має виражений комплексний вплив на осіб після ампутації кінцівок. Цей вид спорту характеризується циклічним залученням великих м'язових груп, розвитком витривалості, сили та координації, а також високою синхронізацією рухових дій. У контексті реабілітації особливе значення має те, що гребля сприяє рівномірному розподілу навантаження між верхніми кінцівками, тулубом і залишковими функціональними сегментами, що позитивно впливає на формування нових компенсаторних рухових стратегій [19].

З позиції впливу на фантомний біль гребля може розглядатися як перспективний засіб сенсомоторної стимуляції та нейропластичної адаптації. Ритмічні повторювані рухи у поєднанні з контрольованим диханням потенційно сприяють стабілізації функціонування центральної нервової системи, покращенню пропріоцептивного контролю та зменшенню проявів центральної сенситизації, яка розглядається як один із механізмів розвитку фантомного болю [20].

Не менш важливими у процесі реабілітації можуть бути й менш інтенсивні види діяльності, зокрема гольф та більярд, які не потребують значного фізичного навантаження, проте залучає механізми сенсомоторної координації, концентрації уваги та просторового планування рухів. Гра в більярд та гольф вимагає точності рухів, контролю дрібної моторики та зорово-моторної взаємодії, що може сприяти підтриманню координаційних і когнітивних функцій. Для осіб після ампутації така активність може бути корисною з точки зору поступового відновлення впевненості у власних рухових можливостях, соціальної взаємодії та психоемоційної стабілізації. Помірне когнітивне та емоційне навантаження під час гри також може позитивно впливати на механізми саморегуляції та адаптації в межах комплексної реабілітації фантомного больового синдрому [21].

Різні напрями адаптивного спорту та фізичної активності мають комплексний і взаємодоповнювальний вплив на організм осіб після ампутації кінцівок і можуть розглядатися як важлива складова сучасної системи реабілітації при фантомному больовому синдромі. Функціональні тренування, кросфіт, плавання, йога, стретчинг, джиу-джитсу, спортивний туризм, більярд та інші види адаптивної рухової діяльності впливають не лише на фізичний стан людини, а й на процеси нейропластичності, сенсомоторної адаптації та психоемоційного відновлення (табл 2) [22].

Таблиця 2. Вплив різних видів фізичної активності на фантомний біль

Вид адаптивної фізичної активності	Основний вплив на організм	Як впливає на фантомний біль	Можливий реабілітаційний ефект
Функціональні тренування	Розвиток координації, стабілізації та базових рухових навичок	Зменшують сенсомоторний конфлікт завдяки формуванню нових рухових зв'язків	Покращення контролю рухів і адаптації до протезування
Кросфіт / високоінтенсивні тренування	Розвиток сили та витривалості	Можуть тимчасово посилювати біль при надмірному навантаженні, але при адаптації сприяють зниженню хронічного болю	Підвищення фізичної працездатності та стійкості організму
Йога	Нормалізація психоемоційного стану та дихання	Знижує рівень тривожності й напруження, що опосередковано зменшує фантомний біль	Покращення психоемоційного стану та гнучкості
Стретчинг	Покращення рухливості та еластичності м'язів	Зменшує м'язові спазми та дискомфорт у ділянці кукси	Профілактика компенсаторних порушень постави
Плавання / гідрореабілітація	Розвиток витривалості та координації	Зменшує больові відчуття завдяки розслабленню м'язів і зниженню навантаження на тіло	Покращення координації та загального фізичного стану
Джиу-джитсу	Розвиток рівноваги, пропріоцепції та контролю тіла	Допомагає «перевчати» нервову систему через активну сенсомоторну взаємодію	Формування нових рухових стратегій та впевненості
Спортивний туризм	Розвиток витривалості та адаптації	Знижує інтенсивність болю через позитивний психоемоційний вплив та активізацію рухової діяльності	Соціальна адаптація та психологічне відновлення
Більярд	Розвиток концентрації та координації	Опосередковано зменшує фантомний біль через стабілізацію емоційного стану та тренування сенсомоторного контролю	Покращення когнітивних і сенсомоторних функцій

Велотренування / кардіонавантаження	Покращення роботи серцево-судинної системи	Підвищує рівень ендорфінів, що сприяє природному знеболенню	Зниження інтенсивності хронічного болю
Гребля (академічне/адаптивне веслування)	Розвиток витривалості, сили, координації, залучення великих м'язових груп	Сприяє зменшенню болю через ритмічну сенсомоторну стимуляцію, активацію нейропластичності та підвищення ендорфінів; стабілізує роботу ЦНС	Покращення загальної фізичної форми, координації, психоемоційного стану та соціальної адаптації

Науково обґрунтований позитивний ефект фізичної активності пояснюється здатністю нервової системи до функціональної перебудови після ампутації. Регулярне дозоване навантаження стимулює реорганізацію сенсомоторних зон кори головного мозку, сприяє формуванню нових нейронних зв'язків та зменшенню проявів центральної сенситизації, яка є одним із ключових механізмів розвитку фантомного болю. Крім того, фізична активність покращує пропріоцептивний контроль, кровообіг, м'язовий баланс та координацію рухів, що дозволяє організму ефективніше адаптуватися до змінених умов функціонування [22].

Важливу роль відіграє і психофізіологічний вплив адаптивного спорту. Під час регулярної рухової активності відбувається активація ендогенної антиноцицептивної системи, підвищується рівень ендорфінів і серотоніну, що сприяє зменшенню больових відчуттів та стабілізації емоційного стану. Одночасно спортивна діяльність знижує рівень тривожності, депресивних проявів і соціальної ізоляції, які часто супроводжують осіб після ампутації та можуть посилювати інтенсивність фантомного болю [23].

Кожен із напрямів адаптивного спорту має власний механізм впливу: функціональні тренування та кросфіт сприяють розвитку сили й адаптивних рухових стратегій; плавання та йога – нормалізації м'язового тону й психоемоційної регуляції; джиу-джитсу – розвитку координації, пропріоцепції та контролю тіла; спортивний туризм – підвищенню витривалості й соціальної адаптації; більярд – покращенню когнітивних і сенсомоторних функцій. Саме поєднання різних форм рухової активності дозволяє забезпечити комплексний вплив на фізичний, нейрофізіологічний та психологічний стан людини. Фантомний біль є складним багатофакторним синдромом, що виникає внаслідок поєднання центральних і периферичних нейрофізіологічних механізмів після ампутації кінцівки. Його розвиток пов'язаний із сенсомоторним конфліктом, процесами нейропластичності, центральною сенситизацією та психоемоційними чинниками. Попри труднощі повного усунення фантомного болю, сучасні підходи до реабілітації свідчать про ефективність комплексного впливу, зокрема використання дозованої фізичної активності та адаптивного спорту, які сприяють сенсомоторній адаптації, зниженню інтенсивності больових відчуттів і покращенню якості життя осіб після ампутації [24].

Дискусія

Результати проведеного аналізу узгоджуються з даними більшості сучасних досліджень, у яких фантомний біль розглядається як мультифакторний синдром, що формується під впливом центральних і периферичних механізмів. Зокрема, підтверджується роль нейропластичності та сенсомоторної реорганізації як ключових процесів, що визначають як виникнення, так і зменшення больових відчуттів після ампутації [25].

Водночас у науковій літературі відсутній єдиний підхід до оцінки впливу фізичної активності на фантомний біль. Частина досліджень демонструє позитивний ефект регулярних фізичних навантажень, зокрема зниження інтенсивності болю та покращення функціонального стану, тоді як інші вказують на можливість тимчасового посилення симптомів, особливо на початкових етапах тренувань. Отримані в роботі результати узгоджуються з цими даними та дозволяють пояснити таку суперечливість через механізми сенсомоторного конфлікту та центральної сенситизації. Важливим аспектом є те, що позитивний вплив фізичної активності проявляється переважно за умов систематичності, поступовості та індивідуалізації навантаження. У цьому контексті адаптивний спорт має суттєві переваги, оскільки дозволяє враховувати функціональні можливості, рівень підготовленості та нейрофізіологічні особливості осіб після ампутації. Таким чином, адаптивний спорт може розглядатися як більш ефективний інструмент корекції фантомного болю порівняно з неконтрольованою або стандартною фізичною активністю [26].

Разом із тим слід зазначити, що наявні дослідження мають обмежену доказову базу, зокрема недостатню кількість довгострокових спостережень і рандомізованих контрольованих досліджень, що ускладнює формування однозначних висновків щодо ефективності фізичних навантажень. Це підкреслює необхідність подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

Висновки

Фантомний больовий синдром залишається однією з найбільш складних проблем реабілітації осіб після ампутації кінцівок, оскільки поєднує нейрофізіологічні, сенсомоторні та психоемоційні механізми формування болю. Проведений аналіз свідчить про те, що адаптивний спорт і дозована фізична активність можуть виступати ефективним компонентом комплексної реабілітації, сприяючи нейропластичній перебудові центральної нервової системи, зменшенню проявів сенсомоторного конфлікту, підвищенню больового порогу та покращенню психоемоційного стану пацієнтів.

Встановлено, що різні напрями адаптивної рухової активності – функціональні тренування, кросфіт, плавання, йога, стретчинг, джиу-джитсу, спортивний туризм, більярд та інші мають специфічний, але взаємодоповнювальний вплив на організм осіб з ампутаціями. Їх використання дозволяє не лише покращувати фізичну підготовленість і функціональні можливості організму, а й сприяє формуванню нових рухових стратегій, соціальній адаптації та психологічному відновленню. Водночас ефективність впливу фізичної активності значною мірою залежить від індивідуалізації навантаження,

поступовості тренувального процесу та професійного супроводу з боку фахівців з адаптивного спорту й реабілітації.

Адаптивний спорт слід розглядати як науково обґрунтований та перспективний напрям комплексної реабілітації осіб після ампутації кінцівок, який забезпечує не лише фізичне відновлення, а й покращення якості життя, психоемоційної стійкості та функціональної незалежності людини.

Конфлікт інтересів

Автори Семененко Г.О. та Соболев І.О. засвідчують відсутність будь-яких суперечностей інтересів, що могли б вплинути на об'єктивність, неупередженість або достовірність представлених у статті матеріалів. Калмиков С.А. є членом редакційної колегії журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Він не приймав участь у процесі прийняття редакційних рішень та рецензуванні цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації. Калмикова Ю.С. є головним редактором журналу «Therapy & Rehabilitation» та співавтором цієї статті. Її було виключено з процесу прийняття редакційних рішень та рецензування цього рукопису для забезпечення незалежності процесу публікації.

Джерела фінансування

Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організації.

Література

1. Кучин Ю, Кузнецов А. Особливості фантомного болю у пацієнтів з ампутаціями кінцівок після вогнепальних поранень у ранньому та віддаленому періодах лікування. *Pain Anaesth Intensive Care*. 2025;1(110):46-50.
2. Потапова О, Бессарабова О, Ольшанська В, Подкур О. Порівняльний аналіз терапевтичних методів для зменшення фантомного болю у пацієнтів з білатеральною ампутацією кінцівок. *Physical Culture and Sport: Scientific Perspective*. 2025;4:222-9
3. Откидач ВС, Сущенко ЛП, Ключник ВВ, Подгаєцький АВ, Кузьменко ВЮ, Мерзлікіна ОА. Розвиток адаптивного спорту в Україні. *Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)*. 2025;12(199):158-62. doi:10.31392/UDU-nc.series15.2025.12(199).32.
4. Семененко ГО, Калмикова ЮС, Калмиков СА. Дзеркальна терапія у процесі реабілітації військовослужбовців після ампутацій: класична методика та використання VRMT. In: *Сучасні підходи до реабілітації та реадптації військовослужбовців, ветеранів та членів їх сімей: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції; 2024 Дес 5; Харків, Україна. Харків: ХНУ імені В Н Каразіна; 2024. р. 91-94.*

5. Кожедуб О, Бриндак Я. Психологічні та фізичні наслідки фантомного болю в учасників бойових дій, що втратили кінцівки. Молодий вчений. 2024;6(130):114-9.
6. Пінчук ОІ, Коноваленко СО. Фантомний біль — одна з основних проблем перенесеної ампутації. Медсестринство. 2017;(4). doi:10.11603/2411-1597.2017.4.8547.
7. Калмикова ЮС, Калмиков СА, Земляна АО, Соболь Ю. Реабілітаційний менеджмент при травматичній ампутації нижніх кінцівок внаслідок мінно-вибухової травми у учасників бойових дій. In: Science and Innovation Today: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference; 2026 Jan 12–14; Warsaw, Poland. 2026. p. 136. doi:10.64828/conf-89-2026.
8. Тельнюк Я, Чубей І. Фантомні болі та їх вплив на реабілітацію. In: Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві: електронний збірник наукових праць XVII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції; 2025; Вінниця, Україна. Вінниця: ВДПУ; 2025. p. 95-98.
9. Воложенінова А, Бабак С. Нейропластичність та реабілітація при фантомних болях після ампутації. Physical Activity, Health and Sports. 2025;2(38):11-23. doi:10.32782/2221-1217-2025-2-02
10. Hötting K, Röder B. Beneficial effects of physical exercise on neuroplasticity and cognition. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2013;37(9 Pt B):2243-57. doi:10.1016/j.neubiorev.2013.04.005.
11. Wheaton LA. Neurorehabilitation in upper limb amputation: understanding how neurophysiological changes can affect functional rehabilitation. J Neuroeng Rehabil. 2017 May 22;14(1):41. doi:10.1186/s12984-017-0256-8. PMID:28532464; PMCID:PMC5441064.
12. Semenenko HO, Kalmykova YuS, Kalmykov SA. Veteran sports in the rehabilitation and social integration system: international practices and the Ukrainian approach. Therapy & Rehabilitation. 2025;1(1). doi:10.64828/conf-89-2026.
13. Юшковська О, Кіціс А. Застосування адаптивного спорту у системі реабілітації ветеранів з ампутаціями нижніх кінцівок. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2024;1:234-41. doi:10.32652/spmed.2024.1.234-241.
14. Rassi S, Santino N, Tristani L, Larocca V, Rizwan W, Bassett-Gunter R. Adaptive athletes' experiences in the CrossFit Open through the lens of quality of participation. Journal of Exercise, Movement, and Sport. 2022;53(1).
15. Семененко Г.О., Калмикова Ю.С., Калмиков С.А. Використання програм рухової активності в реабілітації військовослужбовців після бойових дій. In: Медична реабілітація в Україні: сучасний стан та напрями розвитку, проблеми та перспективи: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю; 2025 жовт. 3; Полтава, Україна. Полтава: ПДМУ; 2025. с. 70.
16. Cotrobas-Dascalu VT, Bădău D, Stoica M, Dreve AA, Predescu CML, Gherghel CL, Bratu M, Răducu P, Oltean A, Bădău A. Impact of kinesiotherapy and hydrokinetic therapy on the rehabilitation of balance, gait and functional capacity in patients with lower limb amputation: a pilot study. J Clin Med. 2022;11(14):4108. doi:10.3390/jcm11144108. PMID:35887872; PMCID:PMC9316740.

17. Латишев МВ, Гончарова Н, Штангаей Д, Носова Н, Довганінець О. Міжнародний досвід використання єдиноборств у програмах фізичної активності та реабілітації ветеранів війни. *Yedynoborstva*. 2026;2(40):27-33. doi:10.15391/ed.2026-2.04.
18. Semenenko HO, Kalmykova YuS, Kalmykov SA. Features of physical culture and sports rehabilitation after lower limb amputation. In: *Young Scientist: Modern Trends in the Formation and Preservation of Human Health: Proceedings of the VII All-Ukrainian Youth Scientific and Practical Conference with International Participation*; 2025 Mar 26.
19. Makin TR, Flor H. Brain (re)organisation following amputation: implications for phantom limb pain. *Neuroimage*. 2020;218:116943. doi:10.1016/j.neuroimage.2020.116943. PMID:32428706; PMCID:PMC7422832.
20. Iushkovska O, Plakida A, Kitsis A, Kulynych B, Indyka S. The use of adaptive rowing in complex rehabilitation of wounded patients with lower limb amputations. *Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies*. 2026;11(2):104-9.
21. Юденко ОВ, Романчук СВ, Діденко ОВ, Федчук АЮ. Подолання наслідків ПТСР, фантомного болю у осіб із негативними наслідками травми війни засобами адаптивних спортивних ігор із малими м'ячами. *Педагогічна академія: наукові записки*. 2025;21.
22. Orlovskiy MS, Ivashchenko SM. Мультимодальні реабілітаційні стратегії у подоланні фантомного болю: огляд інноваційних практик та перспективи розвитку. *Likars'ka sprava*. 2026;2(1):89-98.
23. Хміляр ОФ, Несевря ОА. Фантомний біль особистості військовослужбовця як особлива одиниця аналізу психіки. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія*. 2025;1. doi:10.32782/psy-visnyk/2025.1.6.
24. Воложенінова А, Бабак С. Нейропластичність та реабілітація при фантомних болях після ампутації. *Фізична активність, здоров'я і спорт*. 2025;2(38):11-23. doi:10.32782/2221-1217-2025-2-02.
25. Collins K, Russell HG, Schumacher PJ, et al. A review of current theories and treatments for phantom limb pain. *J Clin Invest*. 2018;128(6):2168-76.
26. Nahorna A, Baur H, Kyrychenko V, et al. Effects of organized physical activity on quality of life and phantom pain among adults with lower limb amputation: a systematic review and meta-analysis. *Qual Life Res*. 2026;35:19. doi:10.1007/s11136-025-04149-w.

Received: March 9, 2026;
Accepted: April 18, 2026
Published: May 30, 2026

